

TALABALARDA JISMONIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

¹Djurabekov Elmurod Tuxtamurodovich, ²Botirova Manzura Sadridin qizi

¹Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti dosenti, ²Jismoniy madaniyat yo'nalishi 22-16
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211197>

***Annotatsiya.** Maqolada talabalarning jismoniy madaniyatini shakllantirish masalalari muhokama qilinadi. Ushbu muammo bo'yicha mavjud ilmiy ma'lumotlar tarqoq va tizimlashtirilmagan. Jismoniy madaniyatni shaxs umumiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida shakllantirish oliy o'quv yurtlari talabalari jismoniy tarbiyasining muhim vazifasi hisoblanadi. Amaliyotni tizimli tahlil qilish, yetakchi mutaxassislarining ilg'or pedagogik tajribasini umumlashtirish va olingan natijalarni o'quvchilar jismoniy tarbiyasining o'quv jarayoniga izchil tatbiq etish orqaligina uni hal etish mumkin.*

***Kalit so'zlar:** talabalar, jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, monitoring, sport, salomatlik.*

Jismoniy tarbiya va sport barcha yoshdagi insonlar xayotida jismoniy faolligi va salomatligi uchun muxim axamiyat kasb etadi. Mamlakatimizning barcha xududlarida ommaviy sportning inson va oila xayotidagi muxim axamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomliqining asosi ekanini targ'ibot tashviqot qilish, xayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ruyobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular salomatligii asrab-avaylash va yoshlarni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilishdek muxim va dolzarb vazifalar turibdi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchilari ko'pincha sog'liq muammolarini hal qilishga katta e'tibor berishadi. Bu, birinchi navbatda, jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullarini takomillashtirish asosida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasini oshirishga tegishli. "Jismoniy tarbiya" fanini o'qitish sifatini oshirish, bizningcha, o'quv jarayonining tarbiyaviy jihatini kuchaytirishga asoslanishi kerak.

Jiddiy e'tiborsizlik - bu nazariy jismoniy tarbiyaga yetarlicha baho bermaslik. Ko'pgina oliy ta'limlarda dasturning nazariy bo'limi mutlaqo yo'q, bu talabalarning sog'lom turmush tarziga bo'lgan motivatsiyasiga va shaxsiy jismoniy madaniyatni shakllantirishga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu muammoni quyidagi usullar bilan hal qilishingiz mumkin.

Birinchi, o'quv rejasida nazarda tutilgan nazariy bo'limni o'qitishni kuchaytirish. Ikkinchi, har bir semestrda talabalarning nazariy bilimlarini majburiy baholash bilan jismoniy tarbiya imtihonini joriy etish. O'quv dasturi ta'lim yo'nalishiga asoslanadi.

Jismoniy tarbiya faniga oid bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish, ulardan mashg'ulot jarayonida amaliy foydalanish muhim va uzoq muddatli vazifa sifatida o'quvchilarning o'z jismoniy o'zini-o'zi takomillashtirishga e'tiborini uyg'otadi. Ammo uning yechimi talabalarning jismoniy tarbiyasida muvaffaqiyatga erishish yo'llaridan biridir. Nazariy bo'lim mazmuni namunaviy dastur bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shu bilan birga kafedraning yil davomidagi faoliyati natijalarini, o'quv jarayoni samaradorligini tahlilini, talabalarni test sinovlari natijalarini, so'rovnomal va pedagogik tadqiqotlarni hisobga olgan holda muntazam yangilanib boriladi. Shu bilan birga, o'quvchilarning jismoniy holatini yaxshilash maqsadida mustaqil ishlashlari uchun uy vazifasi beriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida quyidagi vazifalar hal etiladi:

- talabalarning jismoniy madaniyat bo'yicha o'quv va ilmiy adabiyotlarni mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirish;

– olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirish, o'quvchilarning o'zini-o'zi takomillashtirish, o'z-o'zini bilish va jismoniy madaniyat bo'yicha bilimlarni to'plash zarurligini tushunishga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarini shakllantirish;

– tananing jismoniy holatini, jismoniy faoliyatning to'g'ri miqdorini o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini egallash.

– individual mashqlar to'plamini yaratish, jismoniy faoliyatni to'g'ri miqdorlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Mustaqil ta'lim uchun topshiriqlarni muntazam ravishda bajarish jismoniy tarbiya fanidan maxsus bilim, ko'nikma va malakalarni tezroq egallashga yordam beradi. Oliy o'quv yurtlarida o'qishda talabalarning jismoniy madaniyatini shakllantirish eng muhim vazifa hisoblanadi. Sog'lom, jismonan barkamol insongina to'laqonli hayot kechirishi, o'z hayotiy maqsadlarini ro'yobga chiqarishi, jamiyatga foyda keltirishi mumkin. Kafedralar faoliyatining ustuvor yo'nalishlari talabalarda motivatsiya, jismoniy tarbiyaga qiziqish va o'z salomatligini hayotdagi eng muhim qadriyat sifatida singdirish uchun sharoit yaratishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayev A. "Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi" (1-jild)/ Darslik. Toshkent/NavrO'z nashriyoti, 2017. -400 bet
2. Mahkamdjanov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi Toshkent., darslik "Iqtisod -moliya" 2008 yil
3. Salamov R.S. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati". Darslik. 1 jild. T.,-2015. 296 b.
4. Nurmatov F.A. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi O'quv qo'llanma Toshkent 2022 yil